

ENCUESTA SOBRE LA IAG EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con el uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la educación superior. Algunas son de escala Likert y otras de opción múltiple. Por favor responda con sinceridad. Sus respuestas serán confidenciales y utilizadas únicamente con fines académicos.

1. Competencia y uso de la IAG

- 1) Me siento capaz de usar herramientas de IAG de manera efectiva para mis tareas académicas. (Escala Likert: 1=Totalmente en desacuerdo ... 5=Totalmente de acuerdo)
- 2) ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de IAG para fines académicos?
 - Nunca
 - Rara vez (1–2 veces al mes)
 - Ocasionalmente (1–2 veces por semana)
 - Frecuentemente (varias veces por semana)
 - A diario

2. Confiabilidad y calidad

- 3) ¿Qué herramienta de IAG usas con mayor frecuencia?
 - ChatGPT
 - Gemini / Bard
 - Copilot (Microsoft)
 - Perplexity AI
 - Otra: _____
 - No uso ninguna
- 4) La IAG ha mejorado la calidad de mis trabajos universitarios. (Escala Likert)
- 5) La información que recibo de la IAG es confiable para mi área de estudio. (Escala Likert)

3. Impacto académico

- 6) ¿Para qué finalidades usas principalmente la IAG? (Puede marcar hasta dos opciones)
 - Búsqueda de información
 - Redacción y edición de textos
 - Resolución de problemas o ejercicios
 - Programación y desarrollo de código
 - Creación de materiales visuales (imágenes, presentaciones)
 - Otro: _____
- 7) ¿Cuál consideras el mayor beneficio de usar IAG en tu formación?
 - Ahorro de tiempo
 - Mejora de la calidad de mis trabajos

- Generación de ideas creativas
 - Aprendizaje más autónomo
 - No identifico beneficios
- 8) ¿Cuál consideras el principal riesgo de usar IAG en la educación superior?
- Dependencia excesiva de la tecnología
 - Difusión de información incorrecta
 - Plagio o problemas de integridad académica
 - Pérdida de habilidades de pensamiento crítico
 - Riesgos de privacidad de datos

4. Dimensión formación y uso responsable de la IAG

9) He recibido orientación formal (talleres, clases, guías) sobre el uso responsable de la IAG. (Escala Likert)

10) Considero que integrar la IAG en las asignaturas me prepara mejor para el mundo laboral. (Escala Likert)